

**Definição de um modelo:
notas sobre interferências das normas de financiamento do
BNH no projeto de edifícios de apartamentos paulistanos**

Felipe ANITELLI^{*}, Marcelo TRAMONTANO^a

^{*} pesquisador do Nomads.usp, mestre pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) em 2010, Doutorando pelo IAU-USP

felipeanitelli@yahoo.com.br

^a livre Docente pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) em 2004, pesquisador/coordenador do Nomads.usp – Núcleo de Estudos de Habitares Interativos

tramont@sc.usp.br

Resumo

Na cidade de São Paulo, nas décadas de 1960 e 1970, a produção de edifícios de apartamentos foi influenciada pela ação centralizadora da política urbana aplicada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). Foram vários instrumentos utilizados – atos normativos, instruções, resoluções, manuais de procedimentos, etc. – que determinavam como era a rotina de aprovações de projetos de edifícios empreendidos com o seu aporte financeiro. Esse estudo identificou uma co-relação entre as regras impostas pelo BNH e o resultado projetual de grande parte dos edifícios de apartamentos construídos na cidade de São Paulo nesse período. Para tanto, foi realizado um levantamento e análise da legislação do BNH no CEDIN (Centralizadora de Documentação e Informação) da Caixa Econômica Federal em Brasília, atual detentora do acervo documental do extinto BNH. Esse acervo possui diversos tipos de documentos: livros, revistas, estudos sobre cidades produzidos ou financiados pelo BNH, além da legislação. O estudo desses documentos se apresenta como uma maneira de entender as características projetuais dos edifícios de apartamentos paulistanos construídos nesse período.

Abstract

In São Paulo, in the decade of 1960 and 1970, the production of apartment buildings was influenced by the centralizing action of centralization of urban policy implemented by the Banco Nacional de Habitação (BNH). Several tools were used - normative acts, instructions, resolutions, procedures manuals, etc. - it determined the routine approval of building projects undertaken with their financial support. This study identified a correlation between the rules imposed by the BNH and the projetual result of most apartment buildings built in the city of Sao Paulo in this period. We conducted a survey and analysis of the BNH legislation in the CEDIN (Centralizadora de Documentação e Informação) of Caixa Econômica Federal in Brasília, the current holder of the documentary collection of extinct BNH. This collection includes various types of documents: books, journals, studies of cities produced or financed by the BNH, in addition to legislation. The study of this documents is presented as a way to understand the characteristics of the design of apartment buildings built during this period São Paulo.

Palavras-Chave: apartamento paulistano, apartamentos: produção, apartamentos: projeto, apartamentos: legislação, BNH.

1. Introdução

Foi considerável a influência das normas de financiamento do BNH¹ sobre as características gerais dos edifícios de apartamentos projetados na cidade de São Paulo durante a existência do banco. Essa foi uma das principais conclusões da pesquisa de mestrado de um dos autores (ANITELLI, 2010), orientada pelo prof. Dr. Marcelo Tramontano, cujo objetivo foi compreender as razões que contribuíram para o processo de padronização das soluções espaciais dos edifícios de apartamentos paulistanos, consolidada nos anos 1970. Os promotores imobiliários introduziram e vulgarizaram alguns conceitos como os de "andar-tipo" e "edifício-tipo" em grande parte dos projetos empreendidos, e a pesquisa buscou entender como isso ocorreu. Já nas décadas de 1980 e 1990, em quase todos os exemplares analisados, era possível notar indícios de uma padronização espacial. Essa análise de características dos projetos dos edifícios foi realizada através da leitura de um banco de dados sobre *Apartamentos paulistanos* do Nomads.usp – Núcleo de Estudos de Habitares Interativos. O Banco é constantemente atualizado por pesquisadores do Núcleo, e contém peças gráficas, como plantas, cortes e perspectivas, e também dados dos empreendimentos, como autor do projeto, construtor, endereço, etc.. Possui exemplares desde a década de 1910 até 2011.

De certa forma, essa padronização interrompeu uma grande diversidade de soluções projetuais que compunham o repertório dos edifícios de décadas anteriores, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Eram basicamente projetos que se espelhavam em uma arquitetura de filiação moderna, que em meados do século já compunha partes significativas da paisagem da capital paulista, através de profissionais como Gregori Warchavchik, Rino Levi, Franz Heep e Abelardo de Souza. Esses edifícios tinham importantes qualidades espaciais e de usos que, a partir da década de 1960 e 1970, foram sistematicamente suprimidas de grande parte dos projetos de apartamentos: grande diversidade de usos nos edifícios, além do residencial; certa diversidade no programa habitacional, com edifícios contendo tipologias destinadas a diferentes grupos domésticos; formas diferenciadas de implantação do edifício no lote, enriquecendo fragmentos urbanos localmente; apartamentos com grandes áreas, tanto de cada cômodo como da unidade; e grandes janelas para iluminação e ventilação dos ambientes (ANITELLI, 2010). Tais características são encontradas em edifícios que, posteriormente, se transformaram em paradigmáticos, como o Louveira (figs. 1, 2, 3), projetado em 1946, por Vilanova Artigas².

¹ BNH – Banco Nacional da Habitação, instaurado em 1964, principal instrumento de ação do PNH – Plano Nacional de Habitação. Foi extinto em 1986.

² Parte desses edifícios foi levantada pelo autor. Foram realizadas visitas técnicas a edifícios de apartamentos em São Paulo, cujo objetivo foi mapear a produção modernista. As informações colhidas, através de anotações, fotos e vídeos, foram catalogadas e geraram um Banco de Dados sobre projetos modernistas de edifícios de apartamentos paulistanos.

Fig. 1: fotos do edifício Louveira, projetado em 1946 por Vilanova Artigas em frente à praça Vilaboim no bairro de Higienópolis (fotos: autor - 2009)

Fig. 2: fotos do edifício Esther, projetado em 1935 por Vital Brazil na avenida Ipiranga (fotos: autor – 2008)

Fig. 3: fotos do edifício Prudência, projetado em 1944 por Rino Levi na avenida Higiênópolis (fotos: autor – 2008)

Em geral o projeto dos apartamentos padronizou-se, muito por causa das restrições normativas impostas pelo BNH aos empreendedores que tivessem a construção de seus edifícios financiados por ele. A confirmação dessa hipótese foi verificada através do levantamento e análise de parte do acervo documental do BNH, realizada nas instalações do CEDIN – Centralizadora de Documentação e Informação da Caixa Econômica Federal em Brasília, atual detentora desses documentos. Foram priorizadas diretrizes sobre a produção privada de apartamentos, realizada pela incorporação imobiliária. As realizações de governo, através de cooperativas e companhias de habitação, não foram estudadas. Foram cerca de 50 documentos encontrados, entre resoluções, instruções, circulares, diretrizes, manuais, normas, estudos e relatórios, que indicavam como deveria ser a rotina de aprovação dos projetos arquitetônicos dos edifícios.

Essas regras teriam condicionado a produção de apartamentos durante mais de duas décadas. No texto a seguir, algumas delas serão descritas, buscando-se conexões possíveis com os resultados de projeto. Muitas vezes essas regras restringiam ou impossibilitavam soluções espaciais e de usos típicas do repertório de edifícios modernistas projetados até os anos 1950. Se realizados após 1964, tais projetos ficariam impedidos de obter financiamento público para a sua construção, pois tinham propostas que divergiam das recomendações do BNH. Portanto, para cada regra apresentada aqui, serão dados exemplos de projetos de tempos anteriores, com outras soluções de projeto.

Como consequência da ação do BNH, modificou-se significativamente a forma de atuação dos promotores privados de habitações. Ao buscar atingir seus dois principais objetivos – geração de empregos e combate ao déficit habitacional – foi moldado um rigoroso sistema de produção que viabilizou grande número de unidades

construídas. De formas variadas, ele interferiu em diversas questões: na escolha dos métodos construtivos utilizados, no tempo de execução da obra, no prazo para a venda dos apartamentos, etc.. No presente artigo será focado um desses pontos: a interferência de suas normas nas características dos edifícios. A padronização dos projetos, através de suas normas, portanto, foi uma consequência dos interesses estritamente econômicos do sistema produtivo estruturado pelo Banco.

2. A formatação de uma rotina de aprovações de projetos e a padronização do projeto

As regras do BNH sobre empreendimentos financiados dentro do Sistema Financeiro de Habitação não se restringiam aos órgãos, departamentos e instituições a ele diretamente ligados. Desenvolvidas pela Fundação Prefeito Faria Lima em convênio com o Departamento de Pesquisas do BNH e com o seu apoio, foram idealizadas diretrizes para controle de obras de municípios, cujo objetivo era fornecer subsídios para elaboração de legislação própria que disciplinasse edificações e loteamentos (BNH; FUNDAÇÃO FARIA LIMA, s. d.).

No que se refere aos ambientes de um apartamento, o estudo determina que os usos no interior da unidade habitacional sejam resolvidos através de cômodos funcionalmente estanques. Por essa razão, o financiamento de projetos que propusessem possibilidades de integração dos ambientes, comuns em apartamentos modernos das décadas de 1940 e 1950 - não seriam aprovados por essa regra. Por exemplo, o projetado por Jacques Pilon (fig. 4), em 1941, na praça da República, que tem todos os seus ambientes integrados: a sala é separada do quarto por uma pequena divisória retrátil que pode ser suprimida; o quarto é separado da varanda por uma grande porta envidraçada, que aberta, integra completamente os dois ambientes; e a cozinha está ligada a sala, inclusive com a possibilidade de se fazer refeições em uma bancada localizada no eixo que divide os dois ambientes.

Fig. 4: planta de edifício projetado por Jacques Pilon em 1941 na praça da República (fonte: arquivo FAU-USP. In: banco de dados APARTAMENTOS – Nomads.usp)

As questões abordadas por tal estudo não se restringiam ao apartamento, mas determinavam também agenciamentos dos usos na instância coletiva do edifício. Por exemplo, recomendavam que instalações de escritórios só poderiam ser anexadas ao complexo residencial se houvesse acessos independentes a partir de logradouros públicos. Nos anos 1950, foram construídos vários edifícios com grande diversidade de usos em seu interior: além de habitações, lojas e prestadores de serviços localizados no andar térreo ou nos primeiros andares. Alguns deles não têm acessos independentes a logradouros públicos, como o edifício Rangel Pestana, projetado por Carlos Lemos, em 1956, na avenida de mesmo nome (fig. 5). São quatro lojas projetadas no pavimento térreo, e a duas delas se têm o acesso pela mesma circulação que chega aos elevadores que conduzem os moradores aos andares habitados. O portão de entrada na rua é o mesmo para os dois usos – residencial e comercial. Se o projeto de Lemos tivesse sido realizado nos anos 1970, com o financiamento do banco, o térreo desse edifício demandaria outra solução. Em outras palavras, idéias modernas de edifícios de múltiplo uso, como a Unidade de Habitação corbuseana, não seriam financiadas. Outro exemplo é um projeto realizado por Gregori Warchavchik, em 1947, na rua Araujo (fig. 6). Nele, cada unidade habitacional é dividida em duas partes relacionadas: uma residencial e outra de trabalho. O núcleo residencial é composto por sala e quarto interligados, banheiro, cozinha e área de serviço. O núcleo de trabalho é composto por uma sala de gerência, um salão, recepção, banheiro e terraço. Na circulação do andar, cada instância tem acessos independentes, mas por dentro da unidade elas se ligam, formando uma moradia-escritório. Ele seria um edifício comercial com habitações no fundo ou um edifício residencial com uma área de trabalho? O salão está voltado para a rua. De qualquer forma, essa solução de planta não seria permitida pelo BNH.

Fig. 5: planta e foto do edifício Rangel Pestana projetado por Carlos Lemos em 1956 na avenida de mesmo nome (fonte: revista Acrópole. In: banco de dados APARTAMENTOS – Nomads.usp)

Fig. 6: planta e perspectiva de edifício projetado por Gregori Warchavchik em 1947 na rua Araujo (fonte: arquivo FAU-USP. In: banco de dados APARTAMENTOS – Nomads.usp)

Outra norma que discutia aspectos da área coletiva do edifício era a circular COE-CHP 1-68³, que determinava a construção de um muro de, no mínimo, 1 metro de altura, na parte da frente de terrenos que abrigassem habitações isoladas. A norma ainda descreve a possibilidade da utilização de cerca, mas especifica: "*deverão ser colocados cinco fios de arame e os moirões de cimento armado, distantes, um do outro, dois metros no máximo.*" (BNH, 1968, p. 1) Até então, edifícios com integrações diferenciadas na malha urbana não costumavam ter muros de divisa na frente do lote. Essa permeabilidade enriquecia o uso no térreo do edifício, por baixo nos pilotis ou em pátios laterais. Essas áreas normalmente tinham um rico tratamento paisagístico e peças de mobiliário – como bancos – que sugeriam usos em ambientes localizados entre o espaço público da rua e o espaço privado da habitação. Exemplo disso são os edifícios Lugano e Locarno projetados em 1962 por Franz Heep na avenida Higienópolis (fig. 7), que têm uma praça entre os dois prédios. Hoje, há uma grade fechando o lote e impedindo o seu uso por pessoas não moradoras. A partir dessa norma do BNH e dentro de seus interesses, esse tipo de solução foi proscrito.

Fig. 7: fotos dos edifícios Lugano e Locarno, projetados por Franz Heep em 1962 na avenida Higienópolis (fotos: autor - 2009)

Nos projetos estudados por essa pesquisa, notou-se a recorrência de um modelo, que foi utilizado em quase todos os edifícios levantados a partir da década de 1970. Essas características também podem ser identificadas a partir da sistematização realizada no trabalho de Queiroz e Tramontano (2009), que trata da constituição do apartamento paulistano:

³

Circular da Carteira de Operações Especiais e de Hipoteca.

- divisão da planta em cômodos estanques funcionalmente, como estratégia de organização de usos;
- a existência de uma relação de hierarquia entre os espaços: as plantas apresentam a mesma seqüência de disposição dos ambientes;
- tripartição da habitação, com o agrupamento de cômodos em zonas social, íntima, e de serviços;
- a articulação dos cômodos por meio de corredores, adotado como dispositivo de circulação;
- a existência de uma relação de hierarquia também entre circulações, separadas para o uso de patrões e empregados, inclusive no âmbito coletivo do edifício.

Fig. 8: edifício de autor desconhecido, empreendido por Planorte Construtora e Comercial em 1972 na rua Santa Cruz, Vila Mariana (fonte: jornal Folha de São Paulo. In: banco de dados APARTAMENTOS – Nomads.usp). Exemplo de projeto com as características padronizadas citadas acima.

Essas cinco características encontradas nas plantas dos apartamentos são aparentemente, também, recomendadas por técnicos do BNH como boas soluções espaciais para o projeto de casas. Como exemplo - e respeitados os limites e diferenças de tipologia habitacional, das áreas construídas, das diferentes localizações e destinação para outras classes sociais – serão apresentadas três projetos (fig. 9) desenvolvidos pelo BNH⁴, que indicavam características ideais que as plantas deveriam ter. Elas têm a mesma estrutura listada nos apartamentos.

⁴ Nos Estudos Especiais do Sistema Nacional de Acompanhamento de Preço e Índices da Construção Civil (SINAPI), que estudava peculiaridades do setor construtivo.

Fig. 9: plantas de três habitações hipotéticas e ideais propostas pelo BNH (BNH, s. d.)

3. Conclusões

Percebe-se que há uma co-relação entre a padronização das soluções espaciais dos apartamentos paulistanos e a atuação do BNH. Por diferentes meios, o Banco teria contribuído para a consolidação de um modelo de planta padronizado. Cronologicamente, os dois processos coincidem: o período em que a padronização é mais visível nos apartamentos e a época em que o BNH se estrutura em bases administrativas e financeiras mais sólidas. Não foram encontrados estudos que os relacionassem, de maneira sistematizada e circunstanciada, e uma solução encontrada foi a análise da produção técnica do próprio Banco. Esse estudo permitiu a comparação de suas regras com os projetos de apartamentos paulistanos. A pesquisa, dentro de seus interesses, focalizou a análise de documentos que tratavam da produção privada. Apesar disso, o acervo documental do BNH possui grande diversidade de trabalhos: sobre a atuação das Cooperativas e Companhias de Habitação, posturas administrativas e de gestão para empresas que atuassem no sistema de Hipotecas, periódicos sobre construção civil, avaliações sobre métodos construtivos, e também exemplares de planos diretores que foram elaborados para cidades brasileiras em diversas regiões do país, nos anos 1970 e 1980. O acervo também contém considerável quantidade de livros adquiridos pelos técnicos do Banco ao longo do tempo, e que contemplam os mais variados temas: política macro-econômica, gestão de empreendimentos, *marketing* imobiliário, construção civil, arquitetura moderna, negócios imobiliários, empreendedorismo, etc..

Mantido atualmente pela Caixa Econômica Federal, esse acervo possui dados e informações sobre boa parte da massa edificada das cidades brasileiras por mais de duas décadas. Indiretamente, através de normas que regulavam as formas de produção, e diretamente, através de projetos e planos urbanos de inúmeras cidades. Estudos posteriores, que utilizassem esse material para o desenvolvimento de pesquisas

acadêmicas, teriam rica fonte de informações sobre a época. Tal acervo constitui-se em patrimônio documental de parte da arquitetura brasileira realizada ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980. Um viés para a compreensão dos pressupostos e características das edificações e cidades da segunda metade do século XX poderia ser realizado a partir do levantamento e análise dos documentos do acervo.

Sobre os projetos, a ação do BNH criou uma cultura arquitetônica que acabou limitando consideravelmente as características espaciais e de usos dos apartamentos. O projeto padronizou-se e isso pode ter desencorajado, como consequência, a livre atuação dos arquitetos. Muito do que se perdeu da herança moderna se deve por conta disso. E como a aplicação dessas normas acabou influenciando a produção posterior de apartamentos, todo o mercado se estruturou em função delas.

4. Referências

ANITELLI, F. **Como nasce um modelo: o projeto de apartamento na cidade de São Paulo.** Dissertação de mestrado. São Carlos: EESC-USP, 2010.

BNH. **Especificações mínimas: disposições sobre a análise de projeto.** Circular da Carteira de Operações Especiais e de Hipoteca. n. 1. Brasília, 1968

BNH. **Estudos especiais.** Sistema Nacional de Acompanhamento de Preços e Índices da Construção Civil. Brasília, [s. d]

BNH; FUNDAÇÃO FARIA LIMA. **Diretrizes para o controle de obras pelo município.** Brasília, [s. d]

QUEIROZ, F. A. de; TRAMONTANO, M. Apartamentos paulistanos: um olhar sobre a produção privada recente. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 9, n. 2, abr/jun 2009